

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ CAD-ПРОГРАММ "RICHPEASE" И "MARVELOUS DESIGNER"

Джураева Шахнозахон Гайратовна

доктор PhD, Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

E-mail: shakhnozag1985@mail.ru

Набиева Матлюба Эрғашали кизи

студент, Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

matlubanabiyeva7@gmail.com

Абдимуродова Азиза Арслон кизи

студент, Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

azizaabdimurodova1426@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064577>

Аннотация Проведен сравнительный анализ программ САПР «Richrease» и САПР «Marvelous Designer».

Ключевые слова: система автоматизированного проектирования одежды (САПР); конструкция; моделирование; лекала

Как известно, сейчас век информационных технологий, и в таком обществе важную роль играют системы распространения, хранения и обработки информации. С каждым днем все больший объем данных, растущие потребности и требования делают работу с персональными EVM в различных швейных и текстильных предприятиях, как крупных, так и малых, неотъемлемой частью процессов. Это позволяет создавать автоматизированные рабочие места (АРМ) на основе таких характеристик высоких технологий, как низкая стоимость по сравнению с получаемым доходом, компактность, низкое энергопотребление, высокая скорость.

Известно, что в настоящее время легкая промышленность является основной производственной сетью в каждом государстве, в том числе и в Узбекистане. Потребность людей в одежде растет день за днем. Каждое предприятие с целью достижения экономической эффективности обязательно должно привлекать новые методы и технологии. Только тогда он сможет разработать быстрый и качественный продукт [1].

Рис. 1. – Интерфейс программы CAD "Marvelous Designer" и процесс подбора ткани орнамента к одежде

При применении исторических элементов к современным костюмам требуется большое мастерство и знания дизайнера. Концептуальная идея в дизайне современной одежды заключается в том, что это длительный процесс от принятия некоторых аспектов из исторического костюма до применения их к современным моделям [2].

Конечно, САПР экономит время, быстро выполняя постоянные задачи, повышает качество, что в конечном итоге дает возможность творческого подхода к продукту. В мире бизнеса по производству швейных изделий, больших и малых, существуют десятки типов САПР. У каждого из них есть свои плюсы и минусы по отношению друг к другу. САД-системы занимают важное место в современном текстильном производстве. С его помощью можно создавать эскизы, делать лекало, выполнять раскладку, рассчитывать расход ткани и распечатывать результат на плоттере.

Рис. 2. – Интерфейс программы САД "Richpeace" и процесс моделирования

Две современные САПР-программы "Marvelous Designer" и "Richpeace" можно резюмировать следующим образом: программы проектирования одежды и моделирования имеют разные программные компоненты, и обе имеют свою собственную специфическую базу данных по построению и моделированию базовой структуры, но конечный результат один. Но преимущество САПР "Marvelous Designer" заключается в том, что ткань выбирается для базовой конструкции, строится и моделируется в этой программе, которую можно увидеть на подиуме с изображением в 3D.

Такие технологии открывают дверь к большим возможностям проявить больше творческой стороны инженера-технолога, разрабатывающего новую модель одежды. Непосредственно человеческими руками на создание и моделирование базовой конструкции было бы потрачено огромное количество времени, в то время как поддержка вышеуказанных технологий позволила бы повысить эффективность производства и сократить временные затраты.

References:

1. Djurayeva, S. G. (2021). 3D technologies in the process of designing a costume with

traditional Uzbek decorative elements. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (100), 7-11.

2. Джураева Ш.Г. Разработка информационного обеспечения процесса проектирования одежды с узбекским историческим кроем и национальными декоративными элементами // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 8(89). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12203> (дата обращения: 20.06.2023).

3. Ташпулатов С.Ш. Применение 3D технологий в моделировании дизайна одежды с элементами национального декора. Вестник Алматинского технологического университета. 2021;(3).

4. Djurayeva, S. G. (2021). Information Support Of National Decorative Elements Of India And Uzbekistan For Fashion Industry Enterprises. Journal of Fashion Technology and Textile Engineering. – October 29, 2021, London, United Kingdom.

5. Джураева Ш.Г., Ташпулатов С.Ш., Черунова И.В. Применение 3D технологий в моделировании дизайна одежды с элементами национального декора. Вестник Алматинского технологического университета. 2021;(3): 60-67.

